

O'QUVCHILAR NUTQINI YOZMA ISHLAR ORQALI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Sharipova Sarvinoz Sayid qizi

**Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti 3-kurs tayanch doktoranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18153060>**

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'quvchilarning nutqini o'stirishda yozma ishlarning ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: yozma nutq, ijodiy yozma ishlar, insho, o'quvchi, grammatika.

Abstract: This article discusses the importance of written work in developing students' speech.

Keywords: written speech, creative writing, essay, student, grammar.

Yosh avlodning yozma va og'zaki savodxonligini oshirish zamonaviy ta'limning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shu sababli ona tili va adabiyot darslarida, shuningdek, barcha fanlar integratsiyasida yozma madaniyatni rivojlantirish va yozish malakasini shakllantirish har bir pedagogning muhim vazifalaridan biri bo'lishi zarur.

Yozma nutqning murakkabligi uning imlo, punktuatsiya tizimi va uslubiy normativlar bilan bog'liqligida namoyon bo'ladi. Har bir leksemani to'g'ri yozish, punktuatsion belgilarni to'g'ri qo'llash, fikrni adabiy me'yorda ifodalash yuqori mas'uliyatni talab etadi. Shu bilan birga, yozma nutqning afzalligi uning reviziya, tahrir va takomillashtirish imkoniyatlarida yotadi. O'quvchi xatolarni aniqlab, bartaraf etish orqali o'z yozma madaniyatini yuksaltiradi.

“Yozma ish” termini ikki asosiy yo'nalishni qamrab oladi:

1. **Ilmiy-nazariy yozma ishlar** — nazorat turlari, topshiriqlar, ko'chirib yozish mashqlari kabi fanlararo umumiy formatlardir. Ular o'quvchini ilmiy tafakkurga yo'naltirib, bilim bazasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Bunday ishlarning asosiy manbai maktab darsliklari va o'quv qo'llanmalaridir.

2. **Ijodiy yozma ishlar** — insho, bayon, tinglab tushunishga asoslangan bayon, diktant kabi turlarni o'z ichiga oladi. Ular o'quvchilarning kognitiv darajasini, xotira faoliyatini, orfografik savodxonligini, shuningdek, analitik va reaksiyon ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan.

O'quvchini kasbga yo'naltirishda yozma ishlar, xususan, insho muhim rol o'ynaydi. “Kim bo'lsam ekan?”, “Men tanlagan kasb” kabi insholar o'quvchining hayotiy orientatsiyasini belgilovchi dastlabki tajribadir. “Insho” (arabcha “inshā”) termini “yaratish”, “tashkil etish”, “ijod qilish”, “bayon etish” ma'nolarini ifodalaydi. Insho — muallifning ma'lum mavzu bo'yicha bilim, kuzatuv va shaxsiy pozitsiyasini yozma shaklda ifodalovchi matndir.

Insho o'quvchi tomonidan ijodiy yaratiladigan yozma faoliyat bo'lib, unda mulohazalar mantiqiy izchil, uslubiy jihatdan uyg'un va adabiy til normativlariga muvofiq ifodalanadi. Shu sababli insho o'quvchi ijodkorligining eng murakkab, lekin eng samarali ko'rinishi hisoblanadi. Unda o'quvchining intellektual salohiyati, dunyoqarashi, estetik didi, jamiyatga munosabati, axloqiy-ma'naviy qadriyatlari va hayotga tayyorgarlik darajasi aks etadi. Insho — o'quvchi shaxsiyatining refleksiya, ijodiy fikrlash darajasini o'lchaydigan fundamental kriteriyadir. Mukammal insho yaratish uzoq muddatli mashq va tajriba natijasi bo'lib, muntazam mutolaa, imlo, izohli lug'at bilan faoliyat, keng dunyoqarash va puxta tayyorgarlikni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilar nutqining rivoji ko'p jihatdan ularning ruhiyatiga, sog'lom, tetik o'sishiga, axloqiy sifatlariga, o'quv dasturini o'zlashtirishda me'yorni bajarilishini ta'minlashga bog'liqdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Penny Ur. A Course in language teaching (practice and theory).-Cambridge University Press, 1999.
2. Mahmudov N. et al. Native language. Textbook for the 5th grade of secondary schools. Spirituality. – Tashkent: 2016.- 221p.
3. Атакулова Н.А. Таълим жараёнида укувчиларда илмий дунёкарашни шакллантириш. Монография.-Т. 2016.- Б.11.
4. G'ulomov A. Ona tili o'qitish prinsplari va metodlari. – Toshkent:
5. Газиев Э.Г.Управление учебной деятельностью школьников.-Т., Фан,1986.-С 66
6. Рахимов Б.Х. Талаба ёшларни илмий тадқиқот ишларига юналтиришнинг ижтимоий педагогик асослари. монография. Т.Фан.2007.Б 11.-20Б.